

ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ КОЛЛЕКЦИЯ НАМУНАЛАРИДА ХЛОРОФИЛЛ ВА ФОТОСИНТЕЗ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ.

Мелиев Содир Каримжонович

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси
институти

meliev.sodir@mail.ru

Асранова Мавлуда Қобулжоновна

Тошкент Давлат Аграр университети

Аннотация Мақолада коллекция намуналарининг 3 йил давомида хлорофилл ва фотосинтез маҳсулдорлигини ҳосилдорлик компонентларига таъсири баҳоланган. Регрессион таҳлил натижаларида танлаб олинган 50 та намунада умумий хлорофиллнинг 1мг га кўпайиши ҳосилдорликни 12% оширганлиги, бунда умумий хлорофиллларнинг уч йиллик ўртача миқдори 3,34 мг/г дан 2,03 мг/г гача бўлиб, хлорофилл миқдори камайиб борган намуналарда ҳосилдорлик ҳам сезиларли камайганлиги аниқланди.

Калит сўзлар: юмшоқ буғдой, ҳосилдорлик, фотосинтез, хлорофилл, мослашувчанлик.

Кириш.

Буғдой – ҳар қандай давлатнинг қишлоқ хўжалиги бозори барқарорлигини ва озиқ-овқат хавсизлигини таъминлашда энг муҳим стратегик маҳсулотдир. Унинг истеъмоли ривожланаётган ва ривожланган давлатларга мос равишда 35% ва 74% ларни ташкил қилади [1]. Ҳозирги вақтда буғдой истеъмол бўйича шолидан кейин иккинчи ўринда турсада, унинг 68 % истеъмол учун, 19 % озуқа ва қолгани эса бошқа мақсадларда фойдаланилади [2]. Сўнгги йилларда, Халқаро маккажўхори ва буғдойни яхшилаш маркази (CIMMYT), Халқаро қурғоқчил ерлардага қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари маркази (ICARDA), Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОЕСД), Бирлашган Миллатлар ташкилотининг озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) каби бир қанча халқаро ташкилотлар

прогнозларига кўра, қурғоқчилик, юқори ҳарорат, шўрланиш ва бошқа шу каби абиотик стресслар, айниқса, ривожланаётган мамлакатларда буғдой ҳосилдорлигини 20-30% га камайтиради. Дунёнинг бир неча нуқталарида юқори ҳарорат, сув танқислиги ва қурғоқчиликнинг ошиб бориши билан боғлиқ вазиятлар кўп учрашлиги оқибатида турли хил қишлоқ хўжалиги экинлари, шу жумладан дунёдаги асосий ғалла экинларидан буғдой (*Triticum aestivum* L.) ҳосилига салбий таъсир кўрсатди. Ушбу жараёнларда мослашишнинг асоси бўлиб, морфологик, физиологик ва биологик жараёнларни ўз ичига олади.

Ҳосилдорликни ошишида буғдой ўсимлигини асосий морфологик белгилардан барг органлири ҳисобланиб, учта асосий барг (юқоридан пастга байроқ барг, иккинчи ва учунчи барг) нинг ҳосилга қўшган ҳиссаси билан ижобий фарқланади. Буларнинг орасида байроқ баргнинг (шу жумладан пояси) бошқа баргларга нисбатан роли катта бўлиб, ёруғликни 30% ни ушлаб қолади [5, 6]. Байроқ баргнинг ҳосилдорликка ижобий таъсири сифатида баргдаги хлоропластларга боғлиқ. Хлоропласт (хлорофиллар) углерод фиксацияси ва ўсув даврларидаги вегетатив органларни шакллантиришда (фотосинтез), экологик стрессларга шу жумладан иссиқлик стрессларига жавоб беради [7]. Ўтказилган тадқиқотларда хлоропласт иссиқлик стресси остида хужайра стимуляторларининг сигнализациясини фаоллаштиришда муҳим рол уйнайшини илмий исботлаб берган [8]. Хлорофилл юқори ҳарорат остида паст даражадаги фотоингибитор бўлиб хизмат қилади, бунинг натижасида иссиқликка чидамлилиқ хусусияти ортади [9].

Республикамизда кўплаб соҳалар қатори қишлоқ хўжалигида ҳам буғдой етиштириш ва ҳосилдорлигини ошириш бўйича, катта ислоҳатлар амалга оширилмоқда, жумладан юмшоқ буғдойнинг четдан интродукция қилинган, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, қимматли хўжалик белгилари юқори бўлган навлар яратилиб ишлаб чиқаришга жорий этилмоқда.

Ўзбекистон Республикасини Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида «маҳаллий тупроқ-иқлим ва экологик шароитларига мослашган кишлоқ хўжалик экинларининг янги селекцион навларини яратиш ва жорий этиш» вазифалари белгиланган. Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, ҳозирги мураккаб экологик шароитда абиотик ва биотик стресс омилларга бардошли, атроф-муҳит шароитларига мослаша оладиган навларни яратишда дунёнинг буғдой етиштирувчи етакчи давлатлар тадқиқотларидан ва жаҳон буғдой коллекция намуналаридан фойдаланган ҳолда, янги навларни яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот материаллари ва услублари. Тажрибалар Генетика ва Ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг Дўрмон тажриба участкасида олиб борилди. Тадқиқотлар буғдойнинг сут пишиш даврида олиб борилиб, сувга бўлган талаби энг юқори давр ҳисобланади. Чунки ушбу даврда барг ва пояда тўпланган органик моддлар ва аминокислоталар сув билан бирга донга тўпланади. Тадқиқот объекти бўлиб СИММУТ ҳалқаро ташкилоти генафондининг баҳорги буғдойнинг элита юқори ҳосилдор навлари (38th ESWYT) кўчатзори намуналардан фойдаланилган. Физиологик хусусиятлардан хлорофилл, каратиноидлар миқдори [10] ва фотосинтез жараёнлари [11], аниқланди. Хлорофиллнинг ҳосилдорликга таъсири регрессия тенгламасидан фойдаланди. Ҳосилдорликни таъминловчи қимматли - хўжалик белгилари СИММУТ ташкилотининг етакчи олимлари томонидан ишлаб чиқилган “Кен Саера” формуласи асосида статистик таҳлил қилинди [12].

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Хлорофилл таркиби мураккаб генетик хусусиятларидан бири бўлиб, унинг намоён бўлиши эндоген ва экзоген омилларнинг таъсирига боғлиқ. Таҳлил натижаларида умумий хлорофилл миқдори йиллар бўйича ўзгариб турганлиги кузатилди. Олинган уч йиллик маълумотлар 1-жадвалда келтирилган. 2017 йил намуналарнинг ўртача умумий хлорофилл миқдори $2,54 \pm 0,06$ мг/г, 2018 йил $2,59 \pm 0,25$ мг/г ва 2019

йил $2,75 \pm 0,03$ мг/г бўлганлиги аниқланди. Намуналарнинг уч йиллик хлорофилл миқдорининг умумий ўртача кўрсаткичи $2,63 \pm 0,26$ мг/г тенг эканлиги ва андоза Краснодарская -99 навидан ($2,34 \pm 0,12$) $0,29$ мг/г хлорофилл миқдори кўп синтезлангани аниқланган.

2017 йили умумий ўртача кўрсаткич $2,54 \pm 0,06$ мг/г ни ташкил этиб андоза Краснодарская - 99 ($2,16 \pm 0,19$) навидан $0,38 \pm 0,19$ мг/г умумий хлорофилл миқдори юқори эканлиги қайд этилди. Умумий хлорофиллнинг энг юқори миқдори К-74 ($3,59 \pm 0,07$) ва К-64 ($3,56 \pm 0,22$), паст натижа К-41 ($1,93 \pm 0,02$), К-61 ($1,91 \pm 0,13$) ва К-100 ($1,88 \pm 0,44$) намуналарда кузатилди.

2018 йил намуналарнинг умумий хлорофилл миқдори $2,59 \pm 0,25$ мг/г ни ташкил этиб андоза Краснодарская 99 ($2,33 \pm 0,22$) навидан $0,26$ мг/г га кўп эканлиги кузатилди. Намуналарнинг учунчи 2019 йили таҳлил натижаларига кўра умумий хлорофилл миқдори олдинги икки йилга нисбатан ошганлиги қайд этилди. Бунинг сабаби намуналарнинг тупроқ иқлим шаротига физиологик мослашувчанлик хусусиятини хлорофиллнинг биосинтезланиш жараёни нормал ҳолатда кечаётганини кўриш мумкин. Намуналарнинг умумий хлорофилл миқдори $2,75 \pm 0,03$ мг бўлиб 2017 ва 2018 йилга нисбатан $0,21$ мг, $0,16$ мг га ошганлигини кузатиш мумкин. Намуналарнинг умумий хлорофилл миқдори йиллар давомида ошиб борганлиги кузатилган бўлса, К-7, К-8, К-56, К-64, К-74, К-80 ва К-100 намуналарда бунинг акси бўлганлиги қайд этилди. Бунинг сабаби К-7 ва К-100 намуналардан ташқари қолган намуналарда йиллар давомида барг энининг қисқариб борганлиги бўлиши мумкин (1-жадвал).). К-7 ва К-100 тизмаларда барг эни иккинчи йилга нисбатан йирикроқ бўлган бўлса, учунчи йилга келиб биринчи ва иккинчи йилларга нисбатан паст кўрсаткич кўрсатди. Хлорофилл миқдори юқори бўлган намуналарда каротиноид миқдори ҳам юқорилиги кузатилди. Умумий хлорофилл миқдори $2,50$ мг/г дан юқори бўлган намуналарда барг сатҳи 60 см^2 дан юқорилиги, ҳосилдорлик эса 85% намуналарда 60 ц/га дан юқори бўлиши

кайд этилган. К-7, К-46, К-13 ва К-64 намуналарида хлорофилл миқдори, ҳосилдорлик ва барг сатҳи ҳамда фотосинтез кунлик соф маҳсулдорлиги намуналар ичида энг юқори натижа кузатилди. К-41, К-47, ва К-61 намуналарда хлорофиллар миқдорининг пастлиги кунлик фотосинтез миқдорини паст бўлишига олиб келиб, натижада ҳосилдорлик ҳам пасайиб кетишига сабаб бўлди. Ушбу намуналарнинг ҳосилдорлигига хлорофилл миқдори пастлиги таъсир этганлиги аниқланди. Худди шунга ўхшаш натижа К-49, К-100 ва К-20 намуналарида кузатилди. Ҳосилдорликни юқори бўлишида хлорофилл “а” нинг ҳиссаси юқори (сабаби хлорофилл “а” узун тўлқинли нурларни ва энг кўп ёруғликни ютади) эканлиги тадқиқотларда аниқланди. Чунки хлорофилл “а” миқдори юқори бўлган К-7, К-13, К-32, К-46, К-64 ва К-89 намуналарда ҳосилдорлик 68,6 ц/га дан юқори эканлиги кузатилди. Белгилар ўртасида боғлиқликни аниқлаганимизда умумий хлорофилл билан каротеноид ўртасида ($r=94^{***}$) кучли ижобий, барг сатҳи билан ўртача ($r=0,54^*$) ижобий, ҳосилдорлик билан кучли ($r=95^{***}$) ижобий ва фотосинтез соф маҳсулдорлиги билан ўртача ($r=0,59^{**}$) ижобий боғланиш борлиги аниқланган.

Илмий мақолаларда келтирилишича ҳосилдорлик ва биомассани ошишига фотосинтез жадаллиги ижобий таъсир кўрсатиши келтириб ўтилган [13]. Натижаларни аниқлаштириш учун регрессия тенгламасидан фойдаланиб регрессия коэффиценти аниқланди. Унга кўра умумий хлорофилл ва ҳосилдорлик ўртасида канчалик боғлиқлик борлигини чизиқли тенглама орқали баҳоланди, яъни умумий хлорофилл маълум сон оралиғига ошиши ҳосилдорликни неча грамга ошишига сабаб бўлишини назарий жиҳатдан баҳоланди.

Намуналарнинг уч йиллик хлорофилл миқдорининг ўзгариши, мг/

Каталог номери	Умумий хлорофилл "а+б"			$\bar{x} \pm S \bar{x}$, мг/г	Каратеноид миқдори	Умумий бирг сағҳи	Ҳосилдорлик	Фотосинтез соф маҳсулдорлиги
	2017	2018	2019					
7	3,34±0,06	3,09±0,20	2,99±0,06	3,14±0,51	2,02±0,07	71,2±6,06	70,7±3,15	6,25±0,35
8	2,87±0,24	2,53±0,13	2,24±0,30	2,55±0,18	1,68±0,09	50,1±1,98	65,6±7,16	4,26±0,37
13	2,95±0,03	1,95±0,05	3,71±0,04	2,87±0,11	1,87±0,31	72,4±2,03	71,6±4,29	6,36±0,56
20	2,20±0,48	2,15±0,09	3,01±0,20	2,45±0,28	1,74±0,17	69,6±4,75	65,4±6,98	4,89±0,39
21	2,37±0,06	3,40±0,49	2,21±0,26	2,66±0,37	1,65±0,15	69,9±2,35	66,6±3,86	5,21±0,37
32	2,34±0,08	2,25±0,59	3,89±0,26	2,82±0,53	1,90±0,37	64,2±4,13	67,7±4,02	5,47±0,28
41	1,93±0,02	2,60±0,29	2,29±0,36	2,27±0,20	1,53±0,09	57,4±5,57	62,8±5,28	4,80±0,43
46	2,83±0,49	2,92±0,15	3,08±0,11	2,94±0,08	2,06±0,05	61,4±10,4	68,9±2,86	6,39±0,62
47	2,01±0,44	2,21±0,26	1,95±0,05	2,06±0,08	1,40±0,09	62,9±10,8	62,3±4,17	4,75±0,65
49	2,17±0,09	3,01±0,20	1,95±0,14	2,37±0,32	1,62±0,21	59,8±7,12	64,9±4,13	4,75±0,54
56	2,81±0,22	2,31±0,47	2,60±0,29	2,57±0,15	1,66±0,07	64,1±9,58	66,1±5,55	5,12±0,33
60	2,29±0,24	2,52±0,10	3,14±0,34	2,65±0,25	1,83±0,18	63,9±4,72	66,6±3,09	5,53±0,22
61	1,91±0,13	1,77±0,31	2,41±0,02	2,03±0,19	1,41±0,13	56,0±3,92	61,1±1,84	4,56±0,43
64	3,56±0,22	3,28±0,19	3,19±0,72	3,34±0,11	2,18±0,04	73,0±7,36	77,6±1,63	6,48±0,62
74	3,59±0,07	2,15±0,29	2,33±0,08	2,69±0,45	1,83±0,30	67,2±8,44	67,4±8,01	5,54±0,21
80	3,00±0,23	2,53±0,38	2,53±0,14	2,69±0,16	1,96±0,26	72,8±1,74	67,3±2,45	5,31±0,65
81	2,23±0,05	2,99±0,06	2,52±0,22	2,58±0,22	1,66±0,14	57,1±9,51	66,3±3,93	5,11±0,43
82	2,21±0,09	3,14±0,56	2,53±0,14	2,62±0,27	1,73±0,26	71,6±3,18	66,4±3,26	5,21±0,75
89	2,44±0,56	2,83±0,10	3,23±0,15	2,83±0,23	1,88±0,15	61,2±5,87	68,6±1,54	5,75±1,31
100	1,88±0,44	2,23±0,21	3,28±0,19	2,46±0,42	1,61±0,28	55,1±5,97	65,5±1,07	5,04±0,40
$\bar{x} \pm S \bar{x}$	2,54±0,06	2,59±0,25	2,75±0,03	2,63±0,26	1,76±0,17	63,6±6,42	66,9±3,46	5,34±0,45
Краснодарская 99	2,16±0,19	2,33±0,22	2,56±0,13	2,34±0,12	1,60±0,05	64,9±5,97	63,0±1,20	5,47±0,66
Белгилар ўртасида коррелятив боғлиқлик				$r=0,94^{***}$				
				$r=0,54^*$				
				$r=0,95^{***}$				
				$r=0,59^{**}$				

1-Расм. Хлорофиллнинг ҳосилдорликка таъсири.

Хулоса.

Ўтказилган таҳлилларда физиологик хусусиятлари хлорофилл миқдори, фотосинтез соф маҳсулдорлиги каби кўрсаткичлари юқори бўлган намуналарда ҳосилдорлик компонентларининг ошишига ва бу билан ҳосилдорлик ошганлиги қайид этилди. Регрессион таҳлил натижаларида танлаб олинган 50 та намунада умумий хлорофилнинг 1мг га кўпайиши ҳосилдорликни 12% оширганлиги, бунда умумий хлорофилларнинг уч йиллик ўртача миқдори 3,34 мг/г дан 2,03 мг/г гача бўлиб, хлорофилл миқдори камайиб борган намуналарда ҳосилдорлик ҳам сезиларли камайганлиги аниқланди. Ҳосилдорлиги юқори бўлган намуналар гибридологик таҳлиллар учун танлаб олинди.

Фойдаланган адабиётлар

1. Shiferaw, B., Smale, M., Braun, H. J., Duveiller, E., Reynolds, M., and Muricho, G. (2013). Crops that feed the world 10. Past successes and future challenges to the role played by wheat in global food security. //Food Secur. 2013. V. 5, – P. 291–317.
2. FAO (Food and Agricultural Organization). FAO Statistical Pocket Book; Food and Agricultural Organization: Rome, Italy. 2015. – P. 28.
3. Lou R., Li D.X., Li Y.B., Bian Z.P., Zhu Y.N.. Effect of pre-anthesis drought hardening on post-anthesis physiological characteristics, yield and WUE in winter wheat Phyton. //Int. J. Exp. Bot. 2021. V. 90 № 1, – P. 245-257.
4. Sanchez- Bragado R, Vicente R., Molero G., Serret M.D., Maydupe M.L, Araus J.L. New avenues for increasing yield and stability in C₃ cereals: exploring ear photosynthesis Curr. Opin.// Plant Biol. 2020. V. 56, – P. 223-234.
5. Tu Y., Zhu J., Luo W., Liu H., Li C., Li S., Liu J., Ding P., Habib A. Flag leaf size and posture of bread wheat: genetic dissection, QTL validation and their

- relationships with yield-related traits. //Theor. Appl. Genet. 2020. V.133, – P. 297–315.
6. Liu Y. (*) : Y. Tao : Z. Wang : Q. Guo : F. Wu : X. Yang : M. Deng : J. Ma : G. Chen : Y. Wei : Y. Zheng Identification of QTL for flag leaf length in common wheat and their pleiotropic effects.// Mol Breeding. 2018, 38: 11, - P.1-11.
 7. Sanchez-Bragado R., Molero G., Reynolds M.P., Araus J.L. Relative contribution of shoot and ear photosynthesis to grain filling in wheat under good agronomical conditions assessed by differential organ $\delta^{13}C$ J. Exp. Bot. 2014. V. 65 № 18, – P. 5401-5413.
 8. Allahverdiyev, T. Effect of drought stress on some physiological traits of durum (*Triticum durum* Desf.) and bread (*Triticum aestivum* L.) wheat genotypes. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry,-2015, Vol. 11 №. 1, P. 29-38.
 9. Yuan, C., Cothren, J., De-hua, C., Ibrahim, A., Lombardini, L. Ethyl-ene inhibiting compound 1-MCP delays leaf senescence in cotton plants under abiotic stress conditions. //Journal of Integrative Agriculture. 2015. V. 14 № 7, – P. 1321–1331.
 10. Choudhary M., Yadav M., Saran, R. Advanced screening and breeding approaches for heat tolerance in wheat. // Journal of Pharmacognosy and Phyto-chemistry. 2020. V. 9 № 2, – P. 1047–1052.
 11. Балнокин Ю.В., Котов А.А., Мясоедов Н.А. Участие дальнего транспорта Na^+ формировании градиента водного потенциала в система средакорен-лист у галофита *Suaeda altissima*. // Физиология растений.- Москва. 2005. Т. 52 № 3, -С.542-557.
 12. Бедловская, И.В. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы на микробиологическую активность почвы. // Эволюция научной мысли: материалы международной научно-практической конференции - Уфа:

Издательство Башкирского государственного университета, 2014. -
С.157-159.

13. Билова Т.Е., Рябова Д.Н., Анисимова И.Н. Молекулярные основы формирования карликовости у культурных растений. // Сообщение I. Нарушения роста из-за мутаций генов метаболизма и сигналинга гиббереллинов. С. биология. 2016. Т. 51 № 1, – С.3-16.
14. Brestic M., Zivcak M., Hauptvogel P., Misheva S., Kocheva K., Yang X., Li X., Allakhverdiev S.I. Wheat plant selection for high yields entailed improvement of leaf anatomical and biochemical traits including tolerance to non-optimal temperature conditions. // Photosynthesis Research, 2018. – V.136, -P. 245–255